

INTRODUÇÃO

O **Plano de Inovação**, no âmbito do Catalisa ICT, é um documento estratégico com o objetivo de orientar como se dará a exploração de oportunidades de aplicação das tecnologias submetidas ao programa.

COMPONENTES DO PLANO DE INOVAÇÃO

O Plano de Inovação deverá apresentar, além de toda a sua estrutura (ao lado), uma matriz de risco e um plano de ação – com duração de 12 meses – que deverão indicar as atividades a serem realizadas em cada etapa, evidenciando o processo de validação da solução proposta, a partir do estudo sobre o problema real e sobre a tecnologia. O documento deverá ser composto por:

PLANO DE INOVAÇÃO

O proponente deverá elaborar um plano, conforme estrutura ao lado.

MATRIZ DE RISCO

Trata-se de uma ferramenta de gerenciamento utilizada para identificar e determinar a dimensão de um risco, permitindo sua atenuação e controle.

PLANO DE AÇÃO

Será utilizada a ferramenta 5W2H para a elaboração do Plano de Ação a ser implementado, englobando o cronograma de atividades e de desembolso dos recursos.

INTRODUÇÃO

Justificativa
Problema a ser resolvido. Qual oportunidade você encontrou de transformar a vida da sua persona? Tamanho da oportunidade de mercado. Impacto econômico e social a ser gerado pela implementação da solução. Por que a sua solução é relevante?

A plataforma visa resolver a desorganização e dispersão na oferta e busca por produtos, serviços e aluguéis no meio agropecuário regional. Há forte dependência de redes informais como WhatsApp e OLX, que carecem de foco no agro.

Persona e Proposta de Valor
Qual é a persona para quem você vai propor uma solução? Como a solução proposta soluciona a dor ou atende à necessidade da persona?

Produtores rurais, prestadores de serviço, comerciantes e técnicos do agro, especialmente de regiões interiores, com acesso limitado à tecnologia e que hoje dependem de redes informais para fazer negócios.

Objetivos, Indicadores e Metas
O que esperamos alcançar? Como mediremos o sucesso? Torne-o viável, mensurável e baseado no tempo.

Como metas, espera-se alcançar 10 usuários ativos semanais no primeiro mês, 50 anúncios publicados em até três meses, e pelo menos 10 negociações concluídas no mesmo período. Além disso, a satisfação com a usabilidade será medida, buscando pelo menos 80% de avaliações positivas.

Hipóteses
Quais são as hipóteses principais que você precisa validar com a sua solução e seu protótipo? Se houver, anexe a foto do protótipo.

As principais hipóteses a serem validadas incluem: se a segmentação e regionalização aumentam a demanda; se a comissão por indicação é percebida como vantajosa e aplicável; se a plataforma simplificada é suficiente para impulsionar o uso entre os públicos do agro. Esses testes serão realizados por meio de entrevistas, testes com MVP e acompanhamento dos indicadores definidos.

Equipe
Nome dos membros da equipe e funções que eles desempenham na execução do plano. Tente destacar a contribuição de cada um para a execução do plano.

A equipe responsável pela execução do plano é composta por quatro membros. [Redacted] atua como desenvolvedor back-end, sendo responsável por estruturar a lógica da aplicação, criar a API, gerenciar o banco de dados e garantir a integração entre os sistemas. [Redacted] é o desenvolvedor front-end e cuida da implementação das interfaces web e mobile, traduzindo os protótipos em telas funcionais e acessíveis para os usuários do meio rural. [Redacted] é responsável por UI/UX e DevOps, cuidando da infraestrutura, automação de deploys e estabilidade do ambiente de produção. [Redacted] atua como coordenador do projeto, sendo responsável por organizar as tarefas, conduzir os alinhamentos da equipe e garantir o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos no plano.

Descrição da Solução Proposta

Dentre as ideias geradas, qual a solução selecionada? Por quê? Quais foram os critérios de seleção e por que esses critérios são relevantes? Caracterização da tecnologia e estágio de desenvolvimento. Qual é o diferencial da sua ideia em comparação às ideias e soluções existentes no mercado?

A solução proposta é um marketplace regionalizado e simples, que permite a publicação, busca e negociação de anúncios de venda, aluguel e prestação de serviços voltados ao agro. Os protótipos já desenvolvidos foram bem recebidos em testes preliminares, com destaque para a facilidade de uso, segmentação e proposta de comissionamento por indicação.

Restrições e Barreiras Externas

Existem impedimentos externos para a realização de alguma etapa do projeto? Quais são as barreiras regulatórias e o impacto da política de inovação da sua instituição (se houver) na execução do projeto?

Atualmente, não há impedimentos externos diretos que inviabilizem a execução do projeto. No entanto, algumas barreiras potenciais devem ser monitoradas, como a regulamentação relacionada à intermediação de serviços no setor agropecuário e à divulgação de anúncios online, especialmente no que diz respeito à responsabilidade sobre as transações. Também é necessário acompanhar possíveis restrições relacionadas à proteção de dados pessoais (LGPD) e aos termos de uso de plataformas concorrentes que possam ser referência ou fonte de benchmarking.

Parcerias Estratégicas

Existem instituições e/ou empresas interessadas na tecnologia ou solução? Quais são as instituições, empresas e/ou pessoas que possuem a propriedade intelectual e intelectual da tecnologia? O projeto já possui recursos adicionais de empresas, pessoas ou agências de fomento?

A propriedade intelectual da solução é detida pela equipe proponente. Até o momento, não há registro de propriedade intelectual formalizada. O projeto ainda não conta com recursos financeiros de empresas ou agências de fomento, mas busca parcerias para impulsionar o desenvolvimento e testes em campo. Essas conexões representam potenciais canais de validação, divulgação e apoio institucional à solução.